

O‘ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA XITOIY XALQ RESPUBLIKASI TAJRIBASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Islamova Malika Ilyos qizi

Tayanch doktorant Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986416>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oziq-ovqat xavfsizligining nazariy-iqtisodiy asoslari hamda Xitoy Xalq Respublikasining (XXR) ushbu sohada olib borayotgan kompleks davlat siyosati tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur tajribani O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari aniqlanib, ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oziq-ovqat xavfsizligi, agrar siyosat, Xitoy tajribasi, davlat zaxiralari, innovatsiyalar, O‘zbekiston.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются теоретико-экономические основы продовольственной безопасности и комплексная государственная политика Китайской Народной Республики (КНР) в этой области. Также определены возможности применения данного опыта в условиях Узбекистана, разработаны научно-практические предложения и рекомендации.*

***Ключевые слова:** продовольственная безопасность, аграрная политика, опыт Китая, государственные резервы, инновации, Узбекистан.*

Kirish.

Bugungi globallashuv sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va milliy xavfsizlikning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Aholi sonining o‘ssishi, iqlim o‘zgarishi, suv va yer resurslarining cheklanganligi oziq-ovqat bilan barqaror ta‘minlash muammosini keskinlashtirmoqda. Shu nuqtai nazardan, qisqa tarixiy davrda oziq-ovqat taqchilligini bartaraf etib, yuqori darajadagi o‘zini o‘zi ta‘minlashga erishgan Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi ilmiy jihatdan katta qiziqish uyg‘otadi. XXR qishloq xo‘jaligi uchun yaroqli yer maydonlari umumjahonning 7% dan kamini tashkil qiladi. Bu nomutanosiblik davlat oldidagi asosiy strategik vazifani belgilab beradi: aholini doimiy ravishda yetarli va xavfsiz oziq-ovqat bilan ta‘minlash.

O‘zbekiston uchun ham oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun XXR tajribasini tahlil qilish va uni milliy sharoitlarga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Ilmiy adabiyotlarda oziq-ovqat xavfsizligi mamlakatning ichki ishlab chiqarish salohiyati, importga qaramlik darajasi va davlat zaxiralari orqali baholanadi. Tadqiqotchilar oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda davlatning faol ishtirokini muhim omil sifatida e‘tirof etadilar.

Mazkur maqolada tizimli tahlil, qiyosiy-uslubiy yondashuv hamda iqtisodiy-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Xitoy va O‘zbekiston agrar siyosati qiyosiy tahlil qilinib, ularning o‘ziga xos jihatlari aniqlandi.

Natijalar va muhokama.

Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash tizimli va ustuvor yo‘nalishlarga asoslangan:

Birinchi yo‘nalish – yer resurslarini himoya qilish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish bazasini mustahkamlash. Xitoy hukumati “qizil chiziq” tamoyili orqali qishloq xo‘jaligiga yaroqli yer maydonlarini minimal darajada kamaytirmaslik siyosatini yuritadi. Mamlakatda kamida 120 million gektar yer ekin ekish uchun doimiy saqlanishi belgilangan . Shuningdek, so‘nggi yillarda qadrsizlanayotgan va cho‘llanish xavfi ostidagi yerlarni rekultivatsiya qilish, sug‘oriladigan maydonlarni kengaytirish choralari ko‘rilmoqda. Irrigatsiya va melioratsiya infratuzilmasini rivojlantirishga doimiy investitsiyalar yo‘naltiriladi. Natijada, Xitoy jami ekin maydonining har qarichidan maksimal samarali foydalanishga erishmoqda.

Ikkinchi yo‘nalish – ilmiy yondashuv va innovatsiyalar. Xitoy qishloq xo‘jaligida yuqori hosilli navlar va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etishda dunyoda yetakchilardan biri hisoblanadi. Masalan, Xitoy olimi Yuan Lungping tomonidan yaratilgan gibrid guruch navlari mamlakat bo‘ylab keng joriy qilinib, guruch hosildorligini bir necha barobar oshirdi. Hozirgi vaqtda Xitoy dalalarida genetik salohiyati yuqori bo‘lgan bug‘doy, makkajo‘xori va boshqa ekin navlari ekiladi. 2000–2020-yillar oralig‘ida Xitoyda don ekinlarining o‘rtacha hosildorligi 4260 kg/ga dan 5800 kg/ga gacha oshdi.

Xitoyda 2000-yilda 1 gektardan o‘rtacha 4,2 tonna don olinayotgan bo‘lsa, 2022-yilda bu ko‘rsatkich 6,3 tonnaga oshgan . O‘zbekistonda ham hosildorlik o‘smoqda (2000-yilda ~2,0 t/ga dan 2022-yilda ~5,0 t/ga ga qadar) , biroq Xitoy ko‘rsatkichlaridan hali past. Xitoy bu yutuqlarga yuqori texnologiyalar – mineral o‘g‘itlar, zamonaviy texnika, ilmiy asoslangan agrotexnika choralarini qo‘llagan holda erishdi. Mamlakat bo‘ylab dehqonlarga agronomik xizmat ko‘rsatish tizimi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, yangi innovatsiyalar tez sur‘atlarda ishlab chiqarishga tatbiq etiladi.

Uchinchi yo‘nalish – davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va bozor mexanizmlarini uyg‘unlashtirish. Xitoy hukumati qishloq xo‘jaligini moliyaviy rag‘batlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli dasturlarni amalga oshiradi. Fermer xo‘jaliklariga subsidiyalar ajratish, imtiyozli kreditlar berish, texnika va uskunalar bilan ta‘minlash kabi choralar hosildorlik va ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qilgan. Masalan, 2004-yilda Xitoy qishloq xo‘jaligidan olinadigan soliqni bekor qildi va aksincha, don yetishtiradiganlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri subsidiya to‘lashni yo‘lga qo‘ydi. Bu o‘z navbatida fermerlarning rag‘batini kuchaytirib, ishlab chiqarishni pasayishdan chiqarib yubordi. Hozirgi vaqtda ham Xitoyda dehqonlarga urug‘lik, yoqilg‘i va o‘g‘it xarajatlari bo‘yicha subsidiya ajratiladi, natijada ishlab chiqarish tannarxi mo‘tadil saqlanib, fermerlar foyda ko‘rish imkoniga ega bo‘lmoqda. Davlat, shuningdek, ayrim asosiy mahsulotlar uchun minimal xarid narxlarini e‘lon qiladi (masalan, bug‘doy va guruch uchun). Agar bozorda narxlar tushib ketsa, davlat vakolatli korporatsiyasi belgilangan narxda mahsulotni sotib olib, bozordagi taklifni qisqartiradi va shu tariqa narxni barqaror ushlab turadi. Bu tizim fermerlarni narx xavfidan himoya qiladi va oziq-ovqat ishlab chiqarishni iqtisodiy jihatdan jozibador saqlaydi.

To‘rtinchi yo‘nalish – oziq-ovqat zaxiralari va taqsimot tizimi. Xitoy dunyodagi eng yirik davlat don zaxiralari ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda markaziy davlat g‘alla zaxira fondi va mahalliy (provinsiya darajasidagi) zaxiralar mavjud bo‘lib, ularni boshqarish uchun maxsus korporatsiya va muassasalar faoliyat yuritadi. Xitoy oziq-ovqat zaxiralari aniq hajmi maxfiy saqlansa-da, turli baholashlarga ko‘ra u ichki iste‘molning bir necha oylik hajmini tashkil etadi. Davlat zaxiralari tufayli Xitoy qo‘shni davlatlarda yoki jahon bozorida ta‘minot qisqarsa ham ichki ehtiyojni qoplash imkoniyatiga ega. Misol uchun, 2020-yilgi pandemiya va

global logistika muammolari davrida Xitoy aholisini don mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashda mavjud davlat zaxiralari muhim rol o'ynadi.

Beshinchi yo'nalish – qonunchilik va institutlar. Xitoy o'zining oziq-ovqat xavfsizligi siyosatini huquqiy jihatdan ham mustahkamlab bormoqda. 2024-yil iyun oyida Xitoyda «Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida» maxsus qonun kuchga kirdi . Ushbu qonunda don yetishtiradigan imkoniyatlarni oshirish, qishloq xo'jaligi yerlarini muhofaza qilish, g'alla isrofgarchiligini kamaytirish va zaxira tizimini takomillashtirish bo'yicha normalar belgilangan. Shuningdek, mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalarini muvofiqlashtirish uchun maxsus davlat komissiyalari va idoralararo guruhlar faoliyat olib boradi. Bularning barchasi yagona maqsadga – Xitoy aholisini to'yimli va arzon oziq-ovqat bilan barqaror ta'minlashga xizmat qilmoqda.

1-jadval

Xitoy va O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Xitoy (2023)	O'zbekiston (2023)
Aholi soni, million kishi	1414	36
Qishloq aholisi ulushi, %	36%	49%
Jami ekin maydoni, mln ga	118	4
Yillik don ishlab chiqarish, mln t	687	8.4
Don hosildorligi, t/ga	6.3	5.0
Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksi (2022)*	74.2 (25-o'rin)	57.5 (73-o'rin)

Manba: maullif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Bir tomondan, bu yutuqlar iqtisodiy o'sish va daromadlar oshishi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan aynan davlat tomonidan yuritilgan to'g'ri agrar siyosat natijasidir.

Xitoy tajribasi shuni ko'rsatadiki, qat'iy siyosiy iroda va kompleks chora-tadbirlar orqali qisqa muddatlarda oziq-ovqat xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Shu bilan birga, bugungi kunda O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi vazifalar va imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida so'nggi yillarda mamlakatimizda ushbu sohadagi yondashuv tubdan o'zgardi: oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. 2019-yilda tasdiqlangan 2020-2030-yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishi “Aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash” deb belgilandi. Bu doirada qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, davlat tomonidan g'alla yetishtiruvchilarga erkin bozor narxlari asosida xarid kafolatlari berildi, g'allachilik klasterlari shakllantirildi, urug'chilik va melioratsiya tadbirlari qo'llab-quvvatlanmoqda. Natijada, 2023-yilda mamlakatimizda umumiy don ishlab chiqarish hajmi 8,4 mln tonnani tashkil etib, so'nggi 5-yillik o'rtacha ko'rsatkichlardan 20% yuqori bo'ldi. Bug'doy hosili 7,1 mln tonnani tashkil etdi. Bu ko'rsatkich ichki iste'molga yaqin bo'lsa-da, yana qariyb 3,3 mln tonna bug'doy va un mahsulotlarini import qilish ehtiyoji mavjudligi kuzatilmoqda. Demak, O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun

ichki ishlab chiqarishni yanada oshirish hamda mavjud resurslardan samarali foydalanish zarur (2-jadval).

2-jadval

2023- yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonning don balansi

Ko'rsatkich	Miqdor (million tonna)
Jami don ishlab chiqarish	8.4
Shu jumladan bug'doy	7.1
Import qilingan bug'doy va un	3.3
Taxminiy umumiy ichki talab	10.4

Manba: maullif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Xitoy tajribasidan O'zbekistonda quyidagi imkoniyatlardan foydalanish mumkin:

1. Ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni moliyalashtirishni oshirish. Davlat byudjeti va xalqaro grantlar hisobidan qishloq xo'jaligida seleksiya, agrotexnologiyalar, melioratsiya va oziq-ovqat sanoati yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarga ajratiladigan mablag'larni ko'paytirish zarur. Xitoy tajribasidan kelib chiqib, yangi navlar yaratish, masalan, qurg'oqchilikka chidamli bug'doy yoki sho'rga chidamli guruch navlari bo'yicha qo'shma ilmiy loyihalar tashkil etish mumkin. Ilm-fan yutuqlarini tezkor joriy etish uchun har bir viloyatda innovatsion agroxizmat markazlari tuzish taklif etiladi.

2. Fermer xo'jaliklarini iqtisodiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish. Xitoyda qo'llaniladigan minimal xarid narxlari va sug'urta mexanizmlarini O'zbekistonda ham joriy qilish maqsadga muvofiq. Xususan, bug'doy uchun har yili hosil oldidan minimal xarid narxini e'lon qilish (va davlat intervensiya xaridlarini shu narxda amalga oshirish majburiyatini olish) fermerlarga bozor xatarlaridan kafolat beradi. Bundan tashqari, oziq-ovqat ekinlarini sug'urtalash tizimini rivojlantirish lozim – tabiiy ofatlar yoki iqlim xavflari yuz berganda hosil yo'qolishi fermerni bankrotlikka olib kelmasligi kerak. Bunday himoya choralarisiz fermerlar xavfsizroq ekinlarga o'tib ketish xavfi mavjud.

3. Davlat oziq-ovqat zaxiralari tizimini rivojlantirish. Strategik zaxiralarni saqlash uchun zamonaviy omborlar qurishni davom ettirish va ular geografik jihatdan barcha hududlarni qamrab olishini ta'minlash darkor. Zaxiralarning ma'lum qismini Xitoy tajribasida bo'lgani kabi “aylanma” tarzda doimiy yangilab borish (ya'ni, eski donlarni ichki bozorda sotib, yangisini zaxiraga qo'yish) amaliyotini yo'lga qo'yish taklif etiladi. Bu mahsulotlarning sifatini tushirib yubormagan holda uzoq muddat zaxira saqlash imkonini beradi. Shuningdek, zaxiralarni boshqarish bo'yicha alohida agentlik (masalan, O'zbekistonda “O'zdonmaxsulot” tizimini modernizatsiya qilish) tashkil etish va uning moddiy-texnika bazasini kuchaytirish zarur.

4. Raqamli monitoring va prognozlashni joriy etish. Mamlakat oziq-ovqat balansi va prognozini yurituvchi yagona integratsiyalashgan axborot tizimini yaratish lozim. Bu tizim barcha yirik ishlab chiqaruvchilar, saqlash omborlari va chakana bozorlardan real vaqt ma'lumotlarini yig'ib, tahlil qilish imkonini beradi. Xitoyning “aqli qishloq xo'jaligi” konsepsiyasidan o'rnak olib, O'zbekistonda ham sun'iy yo'ldosh monitoringi, dronlar yordamida ekinlarning holatini kuzatish, hosilni oldindan baholash kabi usullarni kengroq qo'llash zarur. Natijada, hukumat oziq-ovqat bozoridagi vaziyatdan xabardor bo'lib, zarur paytda tezkor

choralar (masalan, vaqtincha eksportni cheklash yoki qo‘shimcha import qilish) ko‘rishi osonlashadi.

5. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. O‘zbekiston-Xitoy hamkorligini qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati sohalarida yangi bosqichga olib chiqish lozim. Xitoyning yirik agrar kompaniyalarini O‘zbekistonda investitsiya kiritishga jalb etish, qo‘shma korxonalar tuzish ikki tomon uchun ham manfaatli bo‘ladi. Misol uchun, Xitoy bozorida talab yuqori bo‘lgan organik meva-sabzavotlar yoki quritilgan meva mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilish bo‘yicha klasterlar tashkil etilishi mumkin. Bu bilan O‘zbekiston nafaqat ichki ehtiyojni qondirib, balki oziq-ovqat eksport qiluvchi mamlakatga aylanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xulosa.

XXR oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi ulkan masshtabdagi va uzluksiz sa‘y-harakatlarni talab etuvchi sohadir. Mavjud strategiya o‘zini asosan oqlagan xalqni ochlikdan xalos qilish va oziq-ovqat ta‘minoti barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha Xitoy tarixiy natijaga erishdi. Bunga erishishda nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki to‘g‘ri siyosat, rejali maqsad va ilmiy yondashuv hal qiluvchi o‘rin tutdi. Kelajakda ham mazkur strategiyani amalga oshirishda davom ettirish, uni zamon talablari va ekologik barqarorlikka mos ravishda yanada takomillashtirish Xitoyning barqaror rivojlanishi va xalq farovonligining kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash borasidagi siyosatni tizimli ravishda davom ettirish, agrar sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish va zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish tajribasi O‘zbekiston uchun muhim namuna va qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishlarda Xitoyning ilg‘or tajribasiga moslashgan holda tatbiq etish O‘zbekistonga oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, aholining farovonligini oshirish, iqtisodiy barqarorlik va milliy xavfsizligiga xizmat qiladiga eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. O‘zbekistondagi kelgusi iqtisodiy rivojlanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, yangi strategiyalarni joriy qilish, iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yo‘naltirilgan choralarini amalga oshirish zarur. Ushbu choralar, aholining farovonligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Food Hygiene Law of the People’s Republic of China 中华人民共和国食品卫生法// https://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_68767.htm (murojaat qilingan sana 2025-yil 15-fevral).
2. Milliy oziq-ovqat xavfsizligi standartlari – bu Xitoydagi oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha milliy standartlar(National Food Safety Standards)ning qisqartmasi.
3. Muminov N. G. Xitoyni oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning zamonaviy xususiyatlari //Ekonomika i finansi. №. 6 (142). – 2021. – B. 2-7.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020–2030 yillarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi”.
5. Organic agriculture development in China: Challenges and implications <http://tougao.ecoagri.ac.cn/html/zgstny/2019/2/2019-0206.htm> (murojaat qilingan sana 2025-yil 5 yanvar).
6. Oziq-ovqat xavfsizligi to‘g‘risidagi qonun – Xitoyda 2009-yilda qabul qilingan, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan chora-tadbirlarni belgilaydi. // <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2014/05/1601761496647465.htm>

7. Shao K., Vang L., Chen Z., va Vu X. Oziq-ovqat xavfsizligi to‘g‘risidagi qonun va xavfni baholashning ilmiy asoslari. Oziq-ovqat xavfsizligi va xalqaro qoidalar. // https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11146/202402/content_6930344.html
8. Vang, Fan, Zhang va Godefroy, 2017. China’s Food Safety Regulation System: Recent Developments and Reforms. // https://www.researchgate.net/publication/315427857_Food_Safety_Standards
9. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi hujjati: Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash qoidalari. – Pekin, 2020. 中华人民共和国国务院文件：食品安全保障条例–北京, 2020. // https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589840691.htm?utm_source
10. Xitoy Xalq Respublikasining “Oziq-ovqat xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonuni, 2023.
11. Xitoy Xalq Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi qonunlar va me’yoriy hujjatlar. – Pekin, 2020. // https://www.gov.cn/zhengce/2015-04/25/content_2853643.htm